

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONTROL DE CAUDAL CON PAC DE OPTO 22

COLECCIÓN DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE CONTROL DE PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN

JUAN GARRIDO JURADO,
FRANCISCO J. VÁZQUEZ SERRANO

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Título: Control de caudal con PAC de Opto 22

Autor: Juan Garrido Jurado, Francisco J. Vázquez Serrano

Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización

Grupo de Innovación Docente GID54

Universidad de Córdoba. España

Año 2025

<https://zenodo.org/communities/gid54-uco>

Versión: 1

La práctica descrita en este guion pertenece a la “*Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización*” del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Córdoba. Dicha colección recoge guiones de prácticas de laboratorio usados en varias de las asignaturas que imparte el Área empleando diversos equipos disponibles en sus laboratorios. Los guiones son elaborados por los miembros del Grupo de Innovación Docente GID54 de la Universidad de Córdoba.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

CONTROL DE CAUDAL CON PAC DE OPTO 22

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta práctica es la implementación de un lazo de control de caudal mediante un variador de frecuencia que actúa sobre la bomba que impulsa el flujo. El control se implementa en un controlador de Opto 22. Además, se pretende introducir al alumnado en los variadores de velocidad, sus aplicaciones industriales y su configuración. Para ello se realizarán los siguientes pasos, que implican el ciclo completo de desarrollo de un lazo de control:

- Identificación del proceso.
- Diseño de controladores PI y su verificación en simulación.
- Validación experimental de los diseños.

Competencias trabajadas:

- CEEI7: Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
- CEEI8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.
- CEEI11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
- CB1: Poseer y comprender conocimientos de la vanguardia del campo de la Ingeniería Electrónica Industrial.

Conceptos a dominar por el alumnado:

- Identificar los componentes y señales del lazo de control bajo estudio.
- Calcular por identificación la función de transferencia de un sistema a partir de datos experimentales.
- Ajustar manualmente un controlador PI.
- Comprender las ventajas de la acción integral en la respuesta de un sistema realimentado para seguir referencias y rechazar perturbaciones.

ANTECEDENTES: VARIADORES DE VELOCIDAD

Los variadores de velocidad, o variadores de frecuencia (VFD), son dispositivos electrónicos que permiten variar la velocidad y el par de los motores asincrónicos trifásicos, convirtiendo las magnitudes fijas de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. Se utilizan cuando las necesidades de la aplicación son:

- Dominio del par y la velocidad.
- Regulación sin golpes mecánicos.
- Movimientos complejos.
- Mecánica delicada.

El dimensionamiento del motor debe ser tal que el par resistente de la carga no supere el par nominal del motor, y que la diferencia entre una y otra provea el par acelerante y desacelerante suficiente para cumplir los tiempos de arranque y parada.

- (1) Corriente de arranque 6...8In
 (2) Corriente máxima 3...4In. Par máximo 2.5 Par nominal
 Par de arranque 1.5 Par nominal
 (3) Velocidad de síncrona

Figura 1. Curva característica.

El variador de frecuencia opera bajo el principio de que la velocidad síncrona (rpm) de un motor CA viene dada por la frecuencia de la tensión suministrada f y el número de polos en el estator según la relación: $\text{rpm} = 120f/p$. Básicamente el esquema típico de un variador de velocidad consiste en un simple convertidor de frecuencia con el siguiente esquema típico de la Figura 2. Recibe la señal eléctrica de la red a una frecuencia fija, la rectifica y la convierte a continua y luego en el inversor a señal se vuelve a convertir en señal alterna a la frecuencia deseada.

Figura 2. Esquema de un variador de frecuencia.

Para la elección del variador se deben tener en cuenta en general los siguientes aspectos:

- **Tipo de carga:** par constante, par variable, potencia constante, cargas por impulsos.
- **Tipo de motor:** de inducción rotor jaula de ardilla o bobinado, corriente y potencia nominal, factor de servicio, rango de voltaje.
- **Rangos de funcionamiento:** velocidades máximas y mínimas. Verificar necesidad de ventilación forzada del motor.
- **Par en el arranque:** verificar que no supere los permitidos por el variador. Si supera el 170% del par nominal es conveniente sobredimensionar al variador.
- **Frenado regenerativo:** cargas de gran inercia, ciclos rápidos y movimientos verticales requieren de resistencia de frenado exterior.
- **Condiciones ambientales:** temperatura ambiente, humedad, altura, tipo de gabinete y ventilación.
- **Aplicación mono o multimotor:** prever protección térmica individual para cada motor. La suma de las potencias de todos los motores será la nominal del variador.
- **Consideraciones de la red:** microinterrupciones, fluctuaciones de tensión, armónicas, factor de potencia, corriente de línea disponible, transformadores de aislamiento.
- **Consideraciones de la aplicación:** protección del motor por sobretensión y/o sobrecarga, contactor de aislamiento, bypass, reenganche automático, control automático de la velocidad.
- **Aplicaciones especiales:** compatibilidad electromagnética, ruido audible del motor, bombeo, ventiladores y sopladores, motores en paralelo, etc.

MATERIALES

Para la realización de esta práctica se van a usar los siguientes recursos:

- Equipo experimental (o planta) de control de caudal con variador de frecuencia y controlador PAC de Opto 22.
- PC con Windows XP Profesional, software de Opto 22 versión R7.1d y MATLAB con Simulink y la toolbox de control y la de identificación. Además, el PC debe tener la herramienta FOPTD_PI Tuning, que se ejecuta en MATLAB.

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

La planta para controlar y su esquema P&I se muestran en la Figura 3. Está compuesto por los siguientes elementos:

- Un depósito de metacrilato con agua.
- Una bomba trifásica que toma agua del depósito y la devuelve a éste.
- Tubos y válvulas para las conexiones hidráulicas. A la salida de la bomba hay una T de forma que parte del caudal tomado se devuelve al depósito por una primera rama (reflujo) y parte por la otra rama.
- Un sensor electromagnético de caudal o caudalímetro de la marca ABB para medir el caudal que pasa por la segunda rama anterior.
- Un variador de frecuencia para modificar la velocidad de la bomba.
- Un controlador de automatización programable (PAC) de Opto 22 al que se conectan el sensor de caudal y el variador para implementar en él las estrategias de control de caudal. Dicho sistema, además, está conectado a un PC.

Figura 3. Planta a controlar: izquierda) diagrama P&I; derecha) equipo experimental.

PROCEDIMIENTO

Este procedimiento consta de los siguientes apartados:

1. Configuración del variador de frecuencia y obtención de la curva frecuencia/caudal.
2. Configuración de la estrategia de control en Opto 22.
3. Identificación del modelo del proceso.
4. Sintonía manual de un control PI.
5. Sintonía de un controlador PI en el dominio de la frecuencia.
6. Sintonía con la herramienta FOPTD_PI Tuning.

1. CONFIGURACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA

En esta práctica se utiliza un variador de OMRON. Su interfaz de configuración y las funciones de los diferentes elementos se muestran en la Figura 4.

Aspecto	Nombre	Función
	Display de datos	Muestra datos importantes, tales como referencia de frecuencia, frecuencia de salida y valores seleccionados de parámetros.
	Potenciómetro FREQ	Selecciona la referencia de frecuencia en un rango entre 0 Hz y la frecuencia máxima.
	Indicador FREF	Cuando este indicador está encendido se puede monitorizar o seleccionar la referencia de frecuencia.
	Indicador FOUT7	Mientras este indicador está encendido se puede monitorizar la frecuencia de salida del convertidor.
	Indicador IOUT	Mientras este indicador está encendido se puede monitorizar la corriente de salida del convertidor.
	Indicador MNTR	Mientras este indicador está encendido se monitorizan los valores seleccionados en U01 a U10.
	Indicador F/R	La dirección de rotación se puede seleccionar mientras este indicador está encendido cuando se controla la operación del convertidor con la tecla RUN.
	Indicador LO/RE	Cuando este indicador está encendido se puede seleccionar la operación del convertidor a través del Operador Digital o de acuerdo con los parámetros seleccionados. Nota El estado de este indicador sólo se puede monitorizar cuando el convertidor está operando. Toda entrada de comando RUN se ignora mientras este indicador está encendido.
	Indicador PRGM	Los parámetros en n01 a n79 se pueden seleccionar o monitorizar mientras este indicador está encendido. Nota Mientras el convertidor está operando, los parámetros sólo se pueden monitorizar y sólo algunos parámetros se pueden cambiar. Toda entrada de comando RUN se ignora mientras este indicador está encendido.
	Tecla de Modo	Cambia secuencialmente los indicadores de selección y de monitorización de parámetro. Se cancelará el parámetro que se está seleccionando si se pulsa esta tecla antes de validar la selección.
	Tecla Más	Aumenta los números de monitorización multifunción, números de parámetro y valores seleccionados de parámetro.
	Tecla Menos	Disminuye los números de monitorización multifunción, números de parámetro y valores seleccionados de parámetro.
	Tecla Enter	Valida los números de monitorización multifunción, números de parámetro y valores de datos internos después de ser seleccionados o cambiados.
	Tecla RUN	Inicia la marcha del 3G3JV cuando está siendo operado mediante el Operador Digital.
	Tecla STOP/RESET	Para el convertidor a no ser que el parámetro n06 no esté seleccionado para inhibir la tecla STOP.

Figura 4. Interfaz del variador OMRON y funciones de sus elementos.

El variador, con la configuración de la práctica, puede funcionar de varias formas:

- Funcionamiento local (LO): Selección de la velocidad desde el potenciómetro del frontal.
- Funcionamiento remoto (RE): la velocidad es enviada externamente, por ejemplo, desde un autómatas.

1. En primer lugar, describiremos el funcionamiento local, es decir, modificando la velocidad desde el potenciómetro del frontal. Para ello comprobar que en la placa de conexiones existe un puente eléctrico entre los terminales **SC-SC1** y que el variador se encuentra en modo local (Con la tecla MODO situarse en LO/RE y aceptar en LO).

2. Arrancar el variador. Para ello presionamos la tecla de modo hasta que el indicador FREF se encuentre encendido. Aquí con la ayuda del potenciómetro ajustaremos la frecuencia de referencia deseada que nos determina la velocidad de rotación del motor. Introducir una frecuencia baja inicialmente no superior a 20 Hz ya que debemos comprobar el correcto funcionamiento de la instalación y configuración.

3. Comprobar que la válvula manual de la toma de salida de agua del tanque está abierta y abrirla en caso contrario.

4. Una vez introducida la frecuencia, presionamos el botón RUN y el motor debe empezar a girar. En caso contrario presionar el botón STOP, desconectar la alimentación y repasar las conexiones. Una vez que todo funciona de forma correcta cambiar la consiga de frecuencia comprobando como el motor aumenta o disminuye su velocidad de rotación.

5. Vamos a observar la corriente que absorbe el motor en el arranque. Para ello presionar el botón de MODO hasta que aparezca iluminado el indicador IOU. El display nos indica entonces la corriente absorbida por el motor (corriente de línea). Procedamos a bajar la frecuencia hasta 0 Hz y esperemos hasta que se pare el motor. Una vez parado, aumentamos gradualmente de forma lenta la frecuencia observando la variación que se va produciendo en la corriente.

6. Obtener la curva frecuencia (velocidad)/caudal. Empezar ajustando el potenciómetro a una frecuencia de 50 Hz. El valor de caudal marcado en el indicador del caudalímetro debe estar en torno a 9.88 ± 0.02 l/min. En caso contrario ajustar la válvula de reflujo para obtener este valor. Con el potenciómetro ir disminuyendo la frecuencia (Hz) de la tensión de alimentación al motor. Anotar para cada frecuencia seleccionada el caudal indicado en el caudalímetro (l/min). ¿Cómo es la relación existente entre frecuencia y caudal?

2. CONFIGURACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL EN OPTO 22

El esquema del lazo de control de caudal que se va a implementar es el mostrado en la Figura 3. El controlador (FC) consiste en un sistema de control distribuido Opto 22 cuya estrategia de control y configuración de hardware vienen ya realizadas previamente. La variable de proceso a controlar (y) es el caudal (en %), el cual se mide mediante un caudalímetro de ABB que manda al módulo I/O del sistema Opto 22 una señal analógica (0-10 V). A su vez, es necesario llevar al variador la salida analógica configurada del sistema Opto 22 (señal de control u) y que representa la frecuencia de trabajo (en Hz). Todas las conexiones se encontrarán ya realizadas. Procederemos realizando los siguientes pasos:

1. Para que el variador funcione en modo remoto, con el variador en **STOP**, colocar el indicador LO/RE (local-remoto) en modo remoto (RE), pulsando la **tecla de modo** hasta el indicador correspondiente y cambiando con las flechas.

2. Encender el **Panel Demo Center (OPTO 22)** con el botón debajo del cable de alimentación. Encender el PC (si falla al arrancar, entrar en la BIOS y salir guardando, pero sin cambiar nada; no hay contraseña en Windows, solo hay que pulsar Intro). Desde el Escritorio, arrancar el entorno de desarrollo **ioControl Pro** donde encontraremos implementada la estrategia de control a utilizar en la presente práctica (D:/practicaOPTO/practica2017.idb). Tal y como se muestra en la Figura 7, la estrategia desarrollada (pestaña inferior Automático) consiste básicamente en un bloque (Block 1) que se repite cada periodo de muestreo (0.5 s en este caso) y en el que viene implementado un controlador PI que puede trabajar en manual o automático.

Figura 5. Diagrama de bloques en Opto 22.

3. Al hacer doble clic en este bloque se puede ver el código programado (parte aparece en la Figura 6). Si el controlador está encendido, se calcula el error entre la referencia y el caudal medido. Luego, si el sistema está en manual (elección==0), se manda al variador la frecuencia dada en el modo manual (frec_man). Por el contrario, si el controlador PI está en modo automático (elección==1), la frecuencia (señal de control) se calcula mediante una ecuación en diferencias que depende de la frecuencia en el instante de muestre anterior, el error, el error anterior, los parámetros Kp y Ti del controlador y el periodo de muestreo T. Tras ello, y sin entrar en detalles, la frecuencia obtenida se limita dentro del su rango 0-50 Hz y se actualiza el valor de la frecuencia anterior. Se actualiza el error anterior y, por último, se escala el valor de la frecuencia a un valor de tensión (0-5 V) acorde al módulo de salida analógica del sistema Opto 22.

```

OptoScript Code:
if (encendido == 1) then
  //calculamos error
  error=referencia - caudal100;
  //modo manual
  if (eleccion == 0) then
    frecuencia=frec_man;
    referencia=caudal100;
  else //modo automatico
    /* ECUACIÓN EN DIFERENCIAS CON LA LEY DE CONTROL*/
    frecuencia=frecuencia_anterior+kp*(1+T/(2 * Ti)) * error+kp*( T/(2* Ti)-1) * error_anterior;
  endif

  //limitamos señal de control entre 0 y 50 con anti-windup dudoso
  if (frecuencia>50) then
    frecuencia=50;
    //para AW
    frecuencia_anterior=50- kp*(1+T/(2 * Ti)) * error - kp*(T/(2 * Ti)-1) * error_anterior;
  elseif (frecuencia<0) then
    frecuencia=0;
    //para AW
    frecuencia_anterior=0- kp*(1+T/(2 * Ti)) * error - kp*(T/(2 * Ti)-1) * error_anterior;
  else
    frecuencia_anterior=frecuencia;
  endif
  //frecuencia_anterior=frecuencia; // PARA SIN AW descontar
  frec_man=frecuencia;//para bumpless transfer
  error_anterior=error;
  //mandamos señal al variador
  if (frecuencia <= 5 ) then
    tension = (2 * frecuencia/34.94524) + 1.04;
  else
    tension = (2 * frecuencia/24.886978) + 0.918345;
  endif
endif
else //apagado
  tension=0;
endif

```

Figura 6. Parte del código del controlador PI implementado.

4. En el menú superior, pulsar **Compile/Compile All**. A continuación, depuraremos la estrategia pulsando sobre el icono correspondiente o en el menú superior pulsar **Mode/Debug**. En este instante el PC vuelca el contenido de la estrategia compilada al controlador. Ahora ejecutaremos las rutinas de forma continua pulsando sobre el icono de Comenzar (símbolo **play**) de la siguiente figura:

Figura 7. Menú superior del ioControl.

5. Desde el escritorio arrancar el paquete HMI **ioDisplay Runtime** dejando abierta y minimizada la ventana de ioControl. Nos encontraremos creados los siguientes dos interfaces HMI: **MANUAL** y **AUTOMÁTICO**. Probar el funcionamiento desde las diferentes interfaces para familiarizarse con el sistema. Hay que pulsar RUN en el variador para que empiece a funcionar. En la Figura 8 se muestra un ejemplo del HMI o SCADA en modo manual. En manual, dar un valor de 50 Hz a la frecuencia. Comprobar que al caudal alcanza un valor del 99-100%. En caso contrario es necesario reajustar la apertura de la válvula del reflujo.

Figura 8. Ventana del SCADA en modo manual.

3. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO DEL PROCESO

El objetivo de este apartado es obtener un modelo caudal-frecuencia a partir de medidas empíricas sobre la planta. Para ello se usará la herramienta **ident** de MATLAB. Se procederá de la siguiente forma:

1. Desde la pantalla Manual del SCADA, pulsar START y poner en marcha la bomba eligiendo un punto de trabajo en la señal de manda de, por ejemplo, 20 Hz. Una vez estabilizado el caudal, realizar cambios de +20 Hz primero (a 40 Hz) y de -20 Hz después (vuelta a 20 Hz) a la señal de control con el fin de observar la respuesta del sistema ante

dichos escalones (como en la Figura 8 anterior del SCADA). NOTA: cada tic de la escala temporal de la gráfica del SCADA son 10/6 segundos.

2. Una vez finalizados los saltos, parar el sistema pulsando STOP.

3. El SCADA está configurado para guardar en un fichero cada 0.5 segundos varios datos del sistema. Dicho archivo está en la carpeta C:\historicos con un nombre que depende de la fecha del PC. Por ejemplo, el fichero 'RD161129.H01' sería el archivo de históricos de datos para el día 29-11-2016. Si se abre el archivo generado, tendrá un aspecto similar al de la Figura 9. Hay seis columnas: fecha, hora, frecuencia, caudal, referencia de caudal y modo (0-manual, 1-automático) del controlador.


```
RD161129: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Date,Time,frecuencia,caudal,referencia,modo
2016/11/29,13:52:00,0.000,0.000,0.000,0
2016/11/29,13:52:01,0.000,0.000,0.000,0
2016/11/29,13:52:01,0.000,0.000,0.000,0
2016/11/29,13:52:02,0.000,0.000,0.000,0
```

Figura 9. Ejemplo de fichero de registro de datos.

4. Abrir MATLAB e ir al directorio C:\historicos. Abrir el fichero 'leerdatos.m'. En él, para leer el archivo de datos se utiliza el comando *dlmread*, como se muestra en (1), donde damos el nombre del fichero (modificar por el nombre del nuevo archivo), el tipo de separador entre columnas (la coma en este caso) y, además, a partir de qué fila y qué columna leemos los datos. Por defecto, este comando empieza a leer por la fila 0 y columna 0. Como no queremos ni el encabezado ni los datos de fecha y hora, empezamos en la fila 1 y la columna 2. Nos devuelve una matriz con los diferentes datos leídos por columnas. Para que no de error, todos los datos que intente leer deben ser numéricos.

```
datos=dlmread('RD161129.H01',' ',1, 2); (1)
```

5. Ejecutar el script anterior, tras lo cual aparecerá una figura con los datos del proceso. Determinar que rango de valores se van a usar para identificar la planta. Abrir el fichero 'tratardatos.m' e indicar dicho intervalo en las variables *ini* y *fin*. Por ejemplo, si se desean usar los datos del intervalo 60 al 150, poner la variable *ini=60* y *fin=150*. Ejecutar el script. Con ello, obtenemos los datos de entrada (frecuencia) y salida (caudal) incrementales respecto al punto de operación inicial; ya que en un proceso de identificación se trabaja con variables relativas (incrementales) a un punto de trabajo.

6. Abrir el entorno *ident* de MATLAB (Figura 10) y, en Import data→Time domain data, introducir las variables de frecuencia y caudal con un periodo de muestreo de 0.5 segundos.

Figura 10. Entorno ident de MATLAB.

7. A continuación, en Estimate→Process Models, probar el ajuste de diferentes modelos (1, 2 o 3 polos con o sin retardo, etc.) hasta obtener uno que tenga un buen ajuste con los datos experimentales; esto se puede comprobar marcando Model output en Model Views. Independientemente de lo anterior y aunque no sea el mejor ajuste, obtener un modelo de primer orden con retardo, pues se usará en el último apartado de la práctica. Pero para los siguientes apartados usar el mejor modelo obtenido aun siendo de mayor orden.

8. Con los datos del modelo obtenido, crear una función de transferencia llamada g usando el comando tf . Comprobar de nuevo el ajuste con el siguiente código:

```
figure(4)
plot(t,caudal,t,frecuencia)
g=%modelo obtenido
ymod=lsim(g,frecuencia,t);
hold on
plot(t,ymod,'m')
```

Figura 11. Código para comparar la respuesta del modelo identificado con los datos experimentales.

4. SINTONÍA MANUAL DE UN CONTROLADOR PI

El objetivo de este apartado es obtener por tanteo unos valores de los parámetros K_p y T_i de un controlador Proporcional-Integral (PI) que consigan una respuesta aceptable del sistema. Primero, dentro del SCADA se pasa a la pantalla **AUTOMÁTICO** donde el controlador PI funciona en este modo. Al igual que antes, el caudalímetro produce una tensión (0-10V) proporcional al caudal de agua que circula a través de éste con dirección al depósito. Esta tensión que alimenta al controlador es la variable medida del sistema. El controlador PI actuará sobre la frecuencia introducida en el variador de velocidad con una señal de salida de 0-5V (proporcional a 0-50 Hz) para intentar corregir la diferencia (error) entre la variable de proceso

medida y la referencia de caudal. Para ajustar los parámetros del controlador se procederá de la siguiente forma:

1. Colocaremos en principio una ganancia proporcional **K_p** baja (por ejemplo, en torno a 0.1) y el tiempo integral **T_i** máximo de 50. Lo que intentamos conseguir es un control muy relajado o laxo (sin oscilaciones), introduciendo para ello una acción proporcional y una acción integral bajas (téngase en cuenta que la acción integral es inversa al valor de T_i). Colocar una referencia por ejemplo de 50 y comprobar si en efecto la respuesta es relajada.

2. Iremos aumentando **K_p** y daremos un nuevo salto (de +10% o -10%) a la referencia de caudal tras cada cambio de K_p para observar la respuesta. Podemos probar con los siguientes valores de K_p : 0.1, 0.5, 1, 1.3 y 1.5. Probar con cada valor dejando que se estabilice el sistema después de introducir cada uno de ellos. ¿Qué ocurre con el error de posición? Tomaremos un valor de K_p que consiga una respuesta rápida, pero sin sobrepaso en el caudal. Anotar los valores de **K_p** empleados y observar las gráficas del comportamiento de la planta ante ellos para conseguir la referencia de caudal solicitada (más o menos agresivo, tarda más o menos en alcanzar la referencia, etc.).

3. El tiempo integral **T_i** es el parámetro de la acción integral. Controla la contribución de la acción integral del controlador sobre un tiempo dado. Cuanto más pequeño sea T_i , mayor será la contribución del término integral en un tiempo dado y el tiempo necesario para reducir el error será más pequeño. Desgraciadamente no es posible seguir reduciendo T_i indefinidamente, ya que, al igual que con el aumento de K_p , hay un nivel mínimo de T_i a partir del cual el sistema se hace inestable y debe ser evitado. En este nivel, la acción integral será demasiado grande para el sistema y la salida oscilaría. A continuación, iremos disminuyendo la constante de tiempo integral **T_i** (también llamada tiempo de reset). Utilizaremos un nuevo valor de 25 s y cambiaremos la referencia (en incrementos de +10% o -10% como antes). Seguiremos bajando **T_i** (utilizaremos, por ejemplo, los valores 50, 25, 10, 5 y 1) y realizamos un nuevo cambio de referencia para observar la respuesta. Ajustaremos **T_i** al valor mínimo posible que consiga una respuesta apropiada. ¿Cuál es ahora el error de posición?

5. SINTONÍA PI EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

En el procedimiento anterior no se ha usado el modelo identificado. En este apartado se usará para realizar una sintonía del control PI utilizando el margen de fase (MF) como especificación.

1. Volver a MATLAB y comprobar que el modelo de la planta está cargado en el espacio de trabajo en la variable g . Abrir el script **sintoniaPI.m** e indicar en la variable MF el valor de margen de fase deseado, por ejemplo, 75° .

2. Ejecutar el script. Si el procedimiento tiene éxito esto nos devuelve los valores de Kp y Ti que consiguen dicho margen de fase y, además, tres figuras: la primera con la respuesta en lazo cerrado del sistema usando un controlador PI continuo; la segunda muestra el diagrama de Nyquist correspondiente; y la tercera muestra la respuesta en lazo cerrado usando una implementación discreta del controlador PI con 0.5 s como periodo de muestreo.

3. Probar los parámetros obtenidos en la plana experimental en la pantalla **AUTOMÁTICO** del SCADA y comprobar si la respuesta es parecida a la obtenida en simulación.

4. Realizar el mismo procedimiento para diferentes valores de margen de fase (45° , 30° , 5° y 1°). En los dos últimos casos, el sistema está muy cerca de la inestabilidad. Es más, según el modelo obtenido, puede darse el caso de que la respuesta en simulación con el controlador continuo sea muy oscilatoria pero estable y, sin embargo, la respuesta simulada con la implementación discreta sea inestable con oscilaciones que tienden a crecer. Comparar las respuestas obtenidas para los diferentes valores de margen de fase tanto en simulación como experimentalmente.

5. Comparar gráficamente los resultados anteriores. Este apartado se puede hacer en casa con los archivos de MATLAB suministrados y el fichero de datos que genera el SCADA. También se pueden hacer las capturas de pantalla que se crean necesarias.

NOTA: Los datos de todos los experimentos de la planta, ya sea en manual o en lazo cerrado, se siguen guardando en el mismo fichero de datos ya usado para la identificación. Los datos se van añadiendo a los últimos guardados.

6. SINTONÍA PI CON LA HERRAMIENTA FOPTD_PI TUNING

En este último apartado se lleva a cabo la sintonía del controlador PI usando diferentes reglas de sintonía. Para ello se va a usar la herramienta **FOPTD_PI Tuning** desarrollada en MATLAB por profesores del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Esta herramienta está diseñada para el ajuste de controladores PI para procesos de primer orden con retardo. Aunque se va a comentar brevemente cómo utilizar la herramienta, en los siguientes enlaces de Youtube se muestra un breve tutorial sobre el uso para más información. Los enlaces a la herramienta y los vídeos son los siguientes:

- Herramienta FOPTD_PI Tuning: <https://zenodo.org/records/14288186>
- Vídeo Parte 1: <https://www.youtube.com/watch?v=ZPQ6MSf7DkA>
- Vídeo Parte 2: <https://www.youtube.com/watch?v=PpFhMyCD6bw>

Se realizarán los siguientes pasos:

1. Como la herramienta está pensada para sistemas de primer orden con retardo, lo primero que hay que hacer es usar el modelo de dicho orden que se pidió identificar en el apartado correspondiente de la práctica, el cual viene dado por el modelo en (2) y caracterizado por una ganancia K_m , una constante de tiempo T_m y un retardo τ (recaltar que en esta aplicación se usa τ para el retardo y no para la constante de tiempo). Apuntar estos tres parámetros.

$$G(s) = \frac{K_m}{T_m s + 1} e^{-\tau s} \quad (2)$$

2. Desde MATLAB, y dentro del directorio C:\historicos, abrir la carpeta FOPTD_PITuning y en ella ejecutar el comando "main". Esperar un rato hasta que se inicialice la herramienta. En la Figura 12 se muestra la pantalla principal. En la parte inferior derecha, en "Model parameters" hay que introducir los valores de la ganancia K_m , la constante de tiempo T_m y el retardo τ del modelo identificado.

Figura 12. Ventana principal de la herramienta FOPTD_PI Tuning.

3. En la parte inferior izquierda se muestra la respuesta en lazo cerrado ante un cambio de consigna (SP) y una perturbación de carga (load), ambos de tipo escalón. Para configurar

el valor de dichos saltos, así como los instantes de tiempo en los que se dan, hay que ir al menú superior Configuration→Simulation parameters, y aparecerá la ventana de la Figura 13. En ella aparecen configurados un salto de 1 en la carga a los 50 s (t_{load}), un salto de 5 en el Set-Point a los 2 s (t_{sp}) y un tiempo de simulación (t_{end}) de 80 s. Configurar los mismos parámetros.

Figura 13. Configuración de los parámetros de simulación.

4. A continuación, se van a ajustar diferentes controladores PI. En la gráfica superior izquierda se muestra el espacio K_p - K_i con la región de controladores PI que hacen estable el sistema. Hay que recordar que K_i es la ganancia integral y es igual K_p/T_i . Cualquier punto de la región rayada (que se corresponde con un valor de K_p y K_i) consigue que el sistema en lazo cerrado sea estable. Haciendo clic en cualquier punto de esa zona aparecerá un punto rojo, se actualizarán los valores del controlador (que se muestran abajo a la derecha) y se mostrará la respuesta del sistema en la figura inferior izquierda.

5. Para usar una regla de sintonía concreta, en el menú superior ir a Tuning Rules→Open loop stable models y elegir alguna de las que aparecen (ver Figura 14).

Figura 14. Diferentes reglas de sintonía en la herramienta FOPTD_PI Tuning.

Por ejemplo, seleccionar la regla AMIGO. Aparecerá un punto verde en el espacio Kp - Ki correspondiente. Para aceptar esos parámetros, o bien se hace clic con el ratón sobre ese punto, o bien se pulsa el botón *Tuning Point* en la parte inferior derecha, donde además aparecen los parámetros Kp y Ki correspondientes. Apuntar dichos valores.

6. Probar con algunas reglas de sintonía más, apuntar los parámetros obtenidos y comprobar la respuesta en simulación. Algunas reglas pueden pedir que se introduzca alguna especificación como, por ejemplo, el margen de ganancia o la constante de tiempo en lazo cerrado deseada, en función de la cual se obtendrá una sintonía diferente. También es posible que algunas reglas no se puedan aplicar si, en el modelo usado, el retardo de tiempo es superior a la constante de tiempo.

7. Para terminar, obtener las respuestas de la planta experimental para dos o tres reglas de sintonía, y compararlas con las respuestas en simulación que daba la herramienta. Experimentalmente, partir de un punto estacionario en torno al 40% o 50% y dar un salto a la referencia del 5%. **Importante:** tener en cuenta que en el SCADA de la planta experimental no se introduce la Ki sino la constante de tiempo integral. Como la herramienta da la ganancia integral Ki , hay que calcular la $Ti = Kp/Ki$. La comparación se puede hacer en casa con la herramienta de MATLAB que se suministra y el fichero de datos que genera el SCADA. También se pueden hacer las capturas de pantalla que se crean necesarias.

FINALIZACIÓN: Una vez finalizada la práctica:

- a. Parar el HMI (botón STOP) y salir (botón EXIT). Parar la estrategia de control en ioControl con el botón de parar y cerrar la aplicación. Borrar del PC el archivo de datos generados en la carpeta C:\historicos.
- b. Cerrar MATLAB y cualquier otra aplicación.
- c. Apagar el PC, el Opto22 y desconectar la alargadera.